

Éjjeli lepkék Dunaújváros kertvárosi övezetéből (1) (Lepidoptera)

Nocturnal Moths from the suburban area of Dunaújváros (Hungary) 1.

Farkas Sándor

Abstract. Between the end of March 2024 and the end of March 2025, the author conducted a study involving the collection of butterflies using a light trap at a permanent site located in the suburbs of Dunaújváros, Hungary. To date, no butterfly species have been documented from this region. Consequently, the study identified 57 species of Microlepidoptera and 129 species of Macrolepidoptera.

Keywords. Microlepidoptera, Macrolepidoptera, faunistic, light trap, *Loryma egregialis*, Dunaújváros, Hungary

Author's address. Farkas Sándor | 2400 Dunaújváros, Kinizsi u. 5. | Hungary
E-mail: florisztika@gmail.com

Summary. Over one year, from late March 2024 to late March 2025, the author conducted a study on the entrapment of ultraviolet LED light at a fixed site in the suburbs of Dunaújváros. This site was utilised for a total of 58 evenings and nights, with a frequency ranging from a minimum of 2 to a maximum of 10 occasions. Dunaújváros serves as a representative example of Hungary's industrial cities, predominantly characterised by iron and paper production. The study identified 57 species of Microlepidoptera and 129 species of Macrolepidoptera attracted to the light. Notably, the observations revealed the presence of *Loryma egregialis*, a species previously unrecorded in the Hungarian fauna. This finding was documented in a separate study (Fazekas & Farkas 2025).

Bevezetés

Éjjeli lepkékkel behatóbban 2024 tavaszától kezdtem el foglalkozni, ami jelentős részben a sötétedés utáni fénycsapdázásnak (lámpázásnak) köszönhető. Ehhez megfelelő környezetű kertes házban lakunk Dunaújvárosban, tehát lehetőség kínálkozott a helyben történő lámpázásra is. Ez a tanulmány egy sorozat első része, amelyet további publikációk fognak követni.

A vizsgálat helyszínének bemutatása

A fénycsapdázás helyszínéül szolgáló kert kisebb-nagyobb fákból és cserjékből álló, nyílt részekkel mozaikoló parkhoz hasonlítható. Kiemelhetők az idősebb – részben sajnos pusztuló, illetve elpusztult – fenyőfélék (*Pinus* spp., *Picea* spp.), egy idős közönséges nyír (*Betula pendula*), a különböző korú gyümölcsfák, valamint a kerítés közelében lévő természetesebb nyitvatermő örökzöldek. A nyílt területek is inkább füves-gyomos részek, a virágágyások és a konyhakert csak kis részt foglalnak el. A szomszédos telkek is hasonlóak, ahogyan a városrésze (Újtelep) is inkább a parkosított telkek, illetve a gyümölcsfák jellemzőek. A következő felsorolásban azok a fa- és cserjefajok szerepelnek, melyek a fénycsapdázás helyének mintegy 30 m-es körzetben előfordulnak (az idősebb, nagyobb fák és cserjék *-gal jelöltek): selyemakác (*Albizia julibrissin*), közönséges nyír (*Betula pendula*)*, cserjés buvákfű (*Bupleurum fruticosum*), nyugati ostorfa (*Celtis occidentalis*), oregoni hamisciprus (*Chamaecyparis lawsoniana*)*, veresgyűrűjű som (*Cornus sanguinea*), Leyland-ciprus (*Cupressocyparis leylandii*), birs

(*Cydonia oblonga*), csikos kecskerágó (*Euonymus europaeus*), japán kecskerágó (*Euonymus japonicus*), füge (*Ficus carica*), kerti aranyfa (*Forsythia × intermedia*), közönséges borostyán (*Hedera helix*)*, kerti mályvacserje (*Hibiscus syriacus*), téli jázmin (*Jasminum nudiflorum*), közönséges dió (*Juglans regia*)*, henyec boróka (*Juniperus horizontalis*), örökzöld fagyal (*Ligustrum ovalifolium*), loncfaj (*Lonicera* sp.), közönséges mahónia (*Mahonia aquifolium*), nemes alma (*Malus domestica*)*, kerti korallberkenye (*Photinia × fraseri*), közönséges luc (*Picea abies*)*, ezüstfenyő (*Picea pungens*)*, feketefenyő (*Pinus nigra*)*, simafenyő (*Pinus strobus*)*, erdeifenyő (*Pinus sylvestris*)*, keleti tuja (*Platycladus orientalis*)*, cseresznye (*Prunus avium* var.)*, meggy (*Prunus cerasus*), kerti szilva (*Prunus domestica*)*, mandula (*Prunus dulcis*)*, balkáni babérmeggy (*Prunus laurocerasus*), őszibarack (*Prunus persica*), tüztövis (*Pyracantha coccinea*), nemes körte (*Pyrus communis*)* fekete bodza (*Sambucus nigra*), közönséges orgona (*Syringa vulgaris*), közönséges tiszafa (*Taxus baccata*)*, nyugati tuja (*Thuja occidentalis*), rán-coslevelű bangita (*Viburnum rhytidophyllum*), barátcserje (*Vitex agnus-castus*), lilaakác (*Wisteria sinensis*)*.

Valamivel nagyobb kitekintésben, 400 m sugarú körön belül a terület 2/3-a beépített, családi házas övezet [U2, U4, U11]. (Szögletes zárójelben az ANÉR 2011 kategóriák szerepelnek.) A fennmaradó részen zömmel másodlagos, természetközeli élőhelyeket találunk. A helyszíntől délre lévő Alsó-Foki-patak medre kibetonozott, mint vizes élőhely csak részben funkcionál [BA]. A patakmedertől délre lévő, a keleti felében valamivel fiatalabb, mintegy 70–100 m szélességű erdős rész összességében középkorú, vegyes fafajú erdőültetvény [RDb], elszórtan néhány idősebb fával. Sokfelé bőven nő közönséges borostyán (*Hedera helix*). Déli sávjának jelentős része feketefenyves (*Pinus nigra*) [S4], míg másutt főleg korai juhar (*Acer platanoides*), közönséges nyír (*Betula pendula*) telepítése történt. Elegyedve több tájidegen fafaj – turkesztáni szil (*Ulmus pumila*), bugás csörgőfa (*Koelreuteria paniculata*), amerikai köris (*Fraxinus pennsylvanica*), zöld juhar (*Acer negundo*) – is nő, illetve a széleken, főleg a vasút közelében jellemző a fehér akác (*Robinia pseudoacacia*) és a közönséges dió (*Juglans regia*) [S6]. A cserjeszint néhol sűrű, másutt ritkás. Gyakori a fekete bodza (*Sambucus nigra*). A DNY-i részen, a vasúti pályatesttől nem messze szárazabb, gyomosodó nyílt gyepfoltok [OC] és kisebb száraz, kökényes (*Prunus spinosa*) cserjések [P2b], illetve nyárok (*Populus alba*, *P. nigra*, *P. × eurameicana*) alkotta puhafás ligetek [RA], valamint akácok (*Robinia pseudoacacia*) foltok [S6] vannak.

A helyszíntől ÉNy-ra, a 6-os számú főút, a Venyimi út és a Hunyadi János utca között idősebb, 90–120 m széles, minden bizonnyal telepített erdősáv [Rdb] húzódik, vegyes korú fákkal, zömmel gyomos, nitrofil aljnövényzettel, kivadult kerti fajokkal. Sokfelé sűrűn borít a közönséges borostyán (*Hedera helix*). Jellemzőek a hársas (*Tylia platyphyllos*) részek, de többfelé találunk nagyobb kocsányos tölgyeket (*Quercus robur*), néhol közönséges gyertyánokat (*Carpinus betulus*) [K1a jelleg]. Mellettük jellemző a korai juhar (*Acer platanoides*); elszórtan többfelé nő erdeifenyő (*Pinus sylvestris*), és néhol feketefenyő (*Pinus nigra*) is. A viszonylag sűrű cserjeszintben sokfelé fiatal fák (pl. *Acer platanoides*, *Tilia* sp.) dominálnak, de többfelé jellemző a fekete bodza (*Sambucus nigra*), mogyorós hólyagfa (*Staphylea pinnata*) és közönséges fagyal (*Ligustrum vulgare*) is.

A teljesség igénye nélkül felsorolt fásszárú növényfajok – természetesen a lágyszárú fajokkal együtt – minden bizonnyal befolyásolják, meghatározzák a környék rovarvilágának, ezen belül az éjjeli lepké faunának az összetételét.

Anyag és módszer

A kert megfelelőnek vélt pontján (N46.972556°, E18.913546°) felállítottam egy merev keretes vásznat, ami – egyetlen kivételtől eltekintve, amikor néhány méterrel odébb került – állandó lámpázós helyszín lett, fix DK-i tájolással. Az első néhány alkalommal 2 db 60 cm-es 18 wattos hideg fehér fényű fénycsövet használtam, majd fényforrásként SMD 5050 UV (395–400 nm) LED szalag szolgált. Az első fénycsapdázás 2024. 03. 22-én, a jelen munkában feldolgozott utolsó pedig 2025. 03. 23-án volt. A két dátum között 58 alkalommal került sor eredményes lámpázásra a következők szerint (hónap/alkalom): január/4; február/2; március/9; április/5; má-

jus/6; június/7; július/2; augusztus/5; szeptember/2; október/10; november/ 4; december/2. Lepkék befogására nem került sor, azonosításuk fényképfelvétel alapján, határozókönyv és internetes oldalak segítségével történt. Egyes nehezebben határozható fajok esetében Fazekas Imre (Microlepidoptera), Kalotás Zsolt (Macrolepidoptera) és Ronkay László (*Bryophila raptacula/femina*) volt a segítségemre.

Eredmények

A gyűjtőlepedő pontos helyének és tájolásának kiválasztása sikeres volt, ezt a számszerű adatok is alátámasztják. Bár a helyszíntől nem nagy távolságra számos lakóházon kívüli, illetve utcai lámpa világít egész éjszaka, ezek fénye többségében vöröses, meleg tónusú, a rovaroknak kevésbé vonzó. A nyugati kerítés mellett lévő magas és viszonylag sűrű örökzöld sáv erről az oldalról jól takar, az ezzel átellenes oldalon viszont a fénycsapda UV fénye messziről is látható, valószínűleg a patak völgy (Alsó-Foki-patak) túloldalán lévő erdős rész egyes pontjairól is.

A kertben történő lámpázás legnagyobb eredménye kétség kívül egy hazánk lepkefaunájára nézve új faj, a *Loryma egregialis* megfigyelése volt (Fazekas & Farkas 2025).

Egy év alatt a helyszínen 57 Microlepidoptera, valamint 129 Macrolepidoptera fajt sikerült a fénycsapda segítségével megfigyelni, azonosítani. A leggyakoribb és legnagyobb egyedszámban megfigyelhető fajok olyan hazánkban sokfelé előforduló és gyakori fajok voltak, mint a csalánévíz tűzmoly (*Patania ruralis*), a közönséges tollasmoly (*Emmelina monodactyla*), az ék-köves faaraszoló (*Peribatodes rhomboidaria*), a sötét apróaraszoló (*Idaea seriata*), a lóherebagoly (*Hadula trifolii*), a felkiáltójeles és vetési földibagoly (*Agrotis exclamationis*, *A. setum*).

1 . ábra. Fénycsapdázás helyszíne (zöld jelölés) és annak 400 m sugarú körzete (sárga kör) /

Figure 1. Light trapping site (green marking) and its 400 m radius (yellow circle)
Térkép / Map: Google Earth, Image © 2025 Airbus

Loryma egregialis, imágó/adult

2. ábra. A fénycsapdázás helyszíne a felállított fehér lepedős gyűjtőponttal. Alsó képen a *Loryma egregialis* első magyarországi példánya.

Figure 2. The light trapping site with the white sheet collection point set up. Below is the first specimen of *Loryma egregialis* in Hungary. Fotó / Photo: © Farkas S.

3–11. ábra / Figures 3–11. **3.** *Triodia sylvina* (2024. 08. 28.); **4.** *Hyloicus pinastri* (2024. 05. 12.); **5.** *Biston strataria* (2025. 02. 28.); **6.** *Crocallis elinguaris* (2024. 08. 28.); **7.** *Eilicrinia trinotata* (2024. 04. 28.); **8.** *Spiris striata* (2024. 08. 19.). **9.** *Dicycla oo* (2024. 06. 08.); **10.** *Trachea atriplicis* (2024. 07. 21.); **11.** *Panolis flammea* (2024. 03. 28.). Fotó / Photo: © Farkas S.

A megfigyelt fajok névjegyzéke / List of observed species

A faj neve után zárójelben lévő szám a megfigyelések alkalmának száma.

The number in brackets after the species name is the number of observations.

MICROLEPIDOPTERA**Hepialidae**

Triodia sylvina (Linnaeus, 1761) (2)

Tineidae

Cephimallota angusticostella (Zeller, 1839) (1)

Gracillariidae

Phyllonorycter corylifoliella (Hübner, 1796)
(1)

Plutellidae

Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) (2)

Oecophoridae

Crassa unitella (Hübner, 1796) (1)

Depressariidae

Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775) (1)

Gelechiidae

Dichomeris derasella ([Den. & Schiff.], 1775) (2)
Helcystogramma triannulella (Herrich-Schäffer, 1854) (1)
Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858) (1)

Pterophoridae

Cnaemidophorus rhododactyla ([Den. & Schiff.], 1775) (2)
Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758) (10)
Stenoptilia cf. *annadactyla* Sutter, 1988 (1)

Choreutidae

Choreutis nemorana (Hübner, 1799) (1)

Tortricidae

Acleris rhombana ([Den. & Schiff.], 1775) (1)
Clepsia rurinana (Linnaeus, 1758) (3)
Cydia pomonella (Linnaeus, 1758) (2)
Pandemis cerasana (Hübner, 1786) (1)

Cossidae

Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) (1)

Pyralidae

- Acrobasis advenella* (Zincken, 1818) (1)
Aphomia sociella (Linnaeus, 1758) (2)
Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840) (1)
Endotricha flammealis ([Den. & Schiff.], 1775) (5)
Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) (1)
Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775) (5)
Lamoria anella ([Den. & Schiff.], 1775) (2)
Loryma egregialis (Herrich-Schäffer, 1838) (1)
Oncocera semirubella (Scopoli, 1763) (1)
Pyralis farinalis Linnaeus, 1758 (6)
Sciota rhenella (Zincken, 1818) (2)
Stemmatophora brunnealis (Treitschke, 1829) (4)
Synaphe punctalis (Fabricius, 1775) (1)
Trachonitis cristella ([Den. & Schiff.], 1775) (1)

Crambidae

- Agriphila inquinatella* ([Den. & Schiff.], 1775) (1)
Agriphila tolli pelsonius Fazekas, 1985 (1)
Agriphila tristella ([Den. & Schiff.], 1775) (2)
Anania hortulata (Linnaeus, 1758) (1)
Aporodes floralis (Hübner, 1809) (3)
Catoptria falsella ([Den. & Schiff.], 1775) (1)
Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) (1)
Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (1)
Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761) (1)
Dolicharthria punctalis ([Den. & Schiff.], 1775) (1)
Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796) (2)
Eudonia lacustrata (Panzer, 1804) [cf] (1)
Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758) (1)
Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763) (1)
Metacrambus carectellus (Zeller, 1847) (1)
Nomophila noctuella ([Den. & Schiff.], 1775) (4)
Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796) (4)
Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758) (1)
Palpita vitrealis (Rossi, 1794) (3)
Pediasia contaminella (Hübner, 1796) (5)
Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763) (8)
Pyrausta aurata (Scopoli, 1763) (4)
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) (1)
Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) (1)
Udea ferrugalis (Hübner, 1796) (1)

MACROLEPIDOPTERA**Thyatiridae**

- Tethea ocularis* (Linnaeus, 1767) (1)

Spingidae

- Hyloicus pinastri* (Linnaeus, 1758) (1)
Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758) (1)

Geometridae

- Agriopsis leucophaearia* ([Den. & Schiff.], 1775) (3)
Alsophila aceraria ([Den. & Schiff.], 1775) (1)
Alsophila aescularia ([Den. & Schiff.], 1775) (2)
Apocheima hispidaria ([Den. & Schiff.], 1775) (1)
Biston strataria (Hufnagel, 1767) (1)
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) (5)
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) (1)
Colotois pennaria (Linnaeus, 1761) (1)
Crocallis elinguaris (Linnaeus, 1758) (1)
Ectropis crepuscularia ([Den. & Schiff.], 1775) (1)
Eilicrinia trinotata (Metzner, 1845) (3)
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) (1)
Epirrhoe alternata (Müller, 1764) (9)
Epirrhoe rivata (Hübner, 1813) (1)
Epirrita dilutata ([Den. & Schiff.], 1775) / *E. christyi* (Allen, 1906) (1)
Erannis defoliaria (Clerck, 1759) (2)
Eupithecia dodoneata Guenée, 1858 (1)
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) (4)
Horisme radicularia (de La Harpe, 1855) (1)
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) (1)
Idaea aversata (Linnaeus, 1758) (10)
Idaea degeneraria (Hübner, 1799) (6)
Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847) (2)
Idaea filicata (Hübner, 1799) (2)
Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781) (1)
Idaea politaria (Hübner, 1799) (1)
Idaea rusticata ([Den. & Schiff.], 1775) (5)
Idaea seriata (Schrank, 1802) (12)
Idaea straminata (Borkhausen, 1794) (1)
Idaea trigeminata (Haworth, 1809) (1)
Isturgia arenacearia ([Den. & Schiff.], 1775) (1)
Ligdia adustata ([Den. & Schiff.], 1775) (3)
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) (3)
Pasiphila chloerata (Mabille, 1870) (2)
Pelurga comitata (Linnaeus, 1758) (1)
Peribatodes rhomboidaria ([Den. & Schiff.], 1775) (11)
Phigalia pilosaria ([Den. & Schiff.], 1775) (5)
Philereme transversata (Hufnagel, 1767) (1)
Philereme vetulata ([Den. & Schiff.], 1775) (1)
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) (1)
Timandra comae A. Schmidt, 1931 (3)
Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) (6)

Notodontidae

- Clostera anastomosis* (Linnaeus, 1758) (1)
Notodonta tritophus ([Den. & Schiff.], 1775) (1)

Erebidae

- Diacrisia sannio* (Linnaeus, 1758) (1)
Dysgonia algira (Linnaeus, 1767) (3)
Eilema caniola (Hübner, [1808]) (1)
Eilema complana (Linnaeus, 1758) (2)
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) (1)

Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782) (1)
Hypena rostralis (Linnaeus, 1758) (2)
Laspeyria flexula ([Den. & Schiff.], 1775) (2)
Pechipogo plumigeralis Hübner, [1825] (2)
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) (3)
Rivula sericealis (Scopoli, 1763) (1)
Setina roscida ([Den. & Schiff.], 1775) (1)
Spiris striata (Linnaeus, 1758) (1)

Nolidae

Earias vernana (Fabricius, 1787) (1)
Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904) (1)

Noctuidae

Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) (4)
Aedia funesta (Esper, 1786) (2)
Agrochola lychnidis ([Den. & Schiff.], 1775) (1)
Agrotis bigramma (Esper, 1790) (1)
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) (12)
Agrotis segetum ([Den. & Schiff.], 1775) (11)
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758) (3)
Ammoconia caecimacula ([Den. & Schiff.], 1775) (2)
Amphipyra livida ([Den. & Schiff.], 1775) (5)
Anchoscelis litura (Linnaeus, 1761) (5)
Anchoscelis nitida ([Den. & Schiff.], 1775) (1)
Anorthoa munda ([Den. & Schiff.], 1775) (4)
Apterogenum ypsilon ([Den. & Schiff.], 1775) (1)
Auchmis deterosa (Esper, 1787) (1)
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) (6)
Axylia putris (Linnaeus, 1761) (2)
Blepharita satura ([Den. & Schiff.], 1775) (1)
Bryophila raptricula ([Den. & Schiff.], 1775) / *B. felina* (Eversmann, 1852) (2)
Cerastis rubricosa ([Den. & Schiff.], 1775) (2)
Chilodes maritima (Tauscher, 1806) (2)
Conisania luteago ([Den. & Schiff.], 1775) (3)
Conistra ligula (Esper, 1791) (2)
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) (1)
Cosmia affinis (Linnaeus, 1767) (2)
Craniophora ligustri ([Den. & Schiff.], 1775) (1)
Cryphia algae (Fabricius, 1775) (7)
Cryphia fraudatricula (Hübner, 1803) (1)
Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758) (1)
Deltote bankiana (Fabricius, 1775) (1)
Dicycla oo (Linnaeus, 1758) (1)
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758) (1)
Egira conspicularis (Linnaeus, 1758) (2)
Emmelia trabealis (Scopoli, 1763) (4)
Euxoa cf. nigrofusca (Esper, 1788) (1)
Euxoa obelisca ([Den. & Schiff.], 1775) (6)
Euxoa temera (Hübner, 1808) (1)
Hadula trifolii (Hufnagel, 1766) (10)
Hecatera dysodea ([Den. & Schiff.], 1775) (1)
Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) (2)
Hoplodrina ambigua ([Den. & Schiff.], 1775) (4)

Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) (1)
Ipimorpha subtusa ([Den. & Schiff.], 1775) (1)
Lacanobia contigua ([Den. & Schiff.], 1775) (1)
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) (1)
Mesapamea secalella Remm, 1983 / *M. secalis* (Linnaeus, 1758) (1)
Mesoligia furuncula ([Den. & Schiff.], 1775) (1)
Mythimna albipuncta ([Den. & Schiff.], 1775) (6)
Noctua comes Hübner, 1813 (5)
Noctua janthe (Borkhausen, 1792) / *N. janthina* ([Den. & Schiff.], 1775) (3)
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) (1)
Oligia latruncula ([Den. & Schiff.], 1775) (4)
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) (4)
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) (4)
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) (2)
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) (2)
Orthosia populeti (Fabricius, 1781) (1)
Panolis flammea ([Den. & Schiff.], 1775) (1)
Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763) (2)
Platyperigea kadenii (Freyer, 1836) (4)
Ponometia candefacta (Hübner, [1831]) (1)
Rhizedra lutosa (Hübner, 1803) (1)
Thalpophila matura (Hufnagel, 1766) (4)
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) (1)
Tyta luctuosa ([Den. & Schiff.], 1775) (7)
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) (4)
Xestia xanthographa ([Den. & Schiff.], 1775) (2)

Köszönetnyilvánítás. Köszönöm Fazekas Imrének (Pécs) a cikk megjelenéséhez, a kézirat technikai elkészítéséhez, valamint egyes Microlepidoptera fajok azonosításához nyújtott segítségét, továbbá az angol szöveg fordítását. Köszönöm Kalotás Zsolt-nak (Tolna), hogy a nehezebben határozható Macrolepidoptera fajok azonosításánál a segítségemre volt, és észrevételeivel segítette a cikk megjelenését. Köszönöm Ronkay Lászlónak a *Bryophila raptricula/felina* páros határozásánál nyújtott segítségét. Köszönöm Gergely Péternek (Budapest) a kézirathoz fűzött észrevételeit.

Irodalom– References

- Bölöni J., Molnár Zs., & Kun A. (szerk.) 2011: Magyarország élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója. ANÉR 2011. – MTA ÖBKI – Vácrátót, 439 p.
 British Lepidoptera 2025: <https://www.britishlepidoptera.weebly.com/>
 Gergely P. 2023: Éjjeli lepkék határozója. Határozó terepre és természetfotókhoz (Macrolepidoptera) – Photographic Guide for Moths (Macrolepidoptera). A guide for field observation and moth photography. – Pannon Intézet – Pécs, 218 p.
 Fazekas I. & Farkas S. 2025: *Loryma egregialis* (Herrich-Schäffer, 1838), a new species to Hungary and Central Europe (Lepidoptera, Pyralidae). – *Lepidopterologica Hungarica* 21: 53–57.
 Izeltlabuak.hu 2025: <https://www.izeltlabuak.hu/>
 Kalotás Zs. 2024: Adatok a Bikácsi Ökör-hegy, a kistápi láprétek és erdők, valamint a Nagydorogi Szenes-legelő Macrolepidoptera faunájához. – *Lepidopterologica Hungarica* 20(2): 75–97
 Lepiforum e. V. 2025: <https://www.lepiforum.org/wiki/> (accessed in 2024 and 2025)
 Pastoralis G., Buschmann F. & Ronkay L. 2016: Magyarország lepkéinek névjegyzéke. (Checklist of the Hungarian Lepidoptera). – *e-Acta Naturalia Pannonica* 12: 1–258.
 Ronkay, G., Ronkay, L. & Varga, Z. 2024: Magyarország Nagylepkéi. Macrolepidoptera of Hungary. Third. revised edition. 2024. – *Fibiniferiana Supplement, Book series of Taxonomy and Faunistic*. Volume 4. Heterocera Press, Budapest. 318 p.

